

ОСОБЕННОСТИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА У ДЕТЕЙ

Расулова Нилуфар

доцент кафедры Общественного здоровья и управления здравоохранением

Назаров Шерзод

студентка 1 курса педиатрического факультета Ташкентский педиатрический
 медицинский институт (Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990180>

Аннотация. Аутоиммунный гепатит — редкое заболевание, характеризующиеся тяжелым течением, быстрым формированием цирроза печени. Патогенетической основой аутоиммунного гепатита служит развитие иммунного ответа против собственных антигенов, что ведет к нарушению регуляции иммунного ответа. Отсутствие определенного этиологического фактора и характерных признаков заболевания обуславливает трудность диагностики, а не своевременно начатое лечение приводит к быстрому прогрессированию в цирроз. Данной статье проведен анализ особенностей течения аутоиммунного гепатита у детей.

Ключевые слова. аутоиммунный гепатит, антинуклеарные антитела, преднизолон.

Актуальность: Актуальность проблемы обусловлена трудностью диагностики, быстрым прогрессированием в цирроз печени, и отсутствием единой тактики лечения таких больных. Аутоиммунный гепатит (АИГ) - это хроническое заболевание печени, при котором заболевают преимущественно девочки пре- и пубертатного возраста, характеризующееся гипергаммаглобулинемией, циркуляцией аутоантител, ассоциацией с антигенами лейкоцитов человека HLA DR3 или DR4, наличием гепатита при гистологическом исследовании печени, и положительным ответом на иммуносупрессивную терапию. **Эпидемиология:** В Европе распространенность составляет 16-18 случаев на 100000 населения, в России в структуре хронических заболеваний печени у детей доля АИГ составляет 2%. Есть мнение, что заболеваемость существенно ниже в странах Азии и Африки, в связи с превалированием вирусных гепатитов и генетических особенностей, присущих европеоидной расе. Эпидемиологические исследования по распространенности АИГ среди детского населения в Республике Казахстан не проводились.

Цель. Анализ особенностей течения аутоиммунного гепатита у детей.

Материалы и методы. В период с 2018 по 2021 годы в гастроэнтерологическом отделении «Центра матери и ребенка города Ташкента» с диагнозом «Аутоиммунный гепатит» наблюдалось 2 ребенка. Возраст детей составил 11 и 12 лет. В 100% случаев составляют девочки, что согласуется с литературными данными. При постановке диагноза АИГ исключались инфекционные поражения печени, болезнь Вильсона-Коновалова, гемохроматоз, лекарственный гепатит и т.д. По данным анамнеза, у 100% больных предрасполагающих факторов к развитию АИГ не выявлено. В обоих случаях заболевание развилось остро. Цирроз печени был диагностирован у 100% больных, причем в 100% случаев - при первой госпитализации.

Результаты. Типичными клиническими симптомами являются: гепатомегалия (100%), астеновегетативный синдром (100%), абдоминальный синдром (100%), желтуха (100%). Также выявлялись внепеченочные проявления: телеангиэктазии на коже (50%), пальмарная эритема (50%). У двоих пациенток развилась внутриспеченочная

форма портальной гипертензии, в одном случае характеризовалась варикозным расширением вен пищевода (50%), гепатомегалией (100%), реномегалией обеих почек (50%). По лабораторным данным типичным признаком является синдром цитолиза в виде повышения печеночных трансаминаз в несколько раз, синдром холестаза в виде повышения уровня билирубина, мезенхимально-воспалительный синдром в виде повышения тимоловой пробы. Характерным являлось обнаружение антинуклеарных аутоантител у обоих пациентов (ANA). У одного пациента диагноз выставлен на основании биопсии печени. У обоих пациентов отмечалась положительная динамика на фоне гормональной терапии (преднизолон) по схеме, со снижением дозировки до поддерживающей дозы. У одной пациентки при применении преднизолона в комплексе с азатиоприном отмечалась клинико-лабораторная ремиссия. Следует отметить, что диагноз аутоиммунного гепатита был выставлен в обоих случаях через 1-1,5 года после клинической манифестации, поскольку больные длительно обследовались и получали лечение в инфекционных больницах, в связи с неэффективностью лечения обращались к народным целителям.

Вывод. Таким образом, диагностика АИГ представляет собой некоторые сложности, возможно, это связано с низкой частотой АИГ в клинической практике педиатра или недооцененности жалоб и клинической картины у пациентов с АИГ на начальных стадиях заболевания. По представленным случаям можно судить, что АИГ протекает с клиникой острого гепатита со значительным повышением показателей печеночных проб, у большинства больных АИГ приводит к формированию цирроза печени, что диктует необходимость более ранней диагностики и назначения адекватной комбинированной иммуносупрессивной терапии

References:

1. Krawitt E.L. Autoimmune hepatitis // N Engl J Med. - 2006. - 354. - P. 54–66.
2. Лейшнер У. Аутоиммунные заболевания и печени и перекрестный синдром. - М.: Анахарсис, 2005. - 176 с.
3. Czaja A.J. Autoimmune hepatitis // Expert. Rev. Gastroenterol. Hepatol. - 2017. - Vol. 1. - P. 113–143.
4. Czaja A.J. Features and consequences of untreated Type 1 autoimmune hepatitis // Liver Int. - 2019. - Vol. 29. - P. 816–823.
5. Ивашкин В.Т. Механизмы иммунной толерантности и патологии печени // Рос. журн. гастроэнтерол. гепатол. Колопроктол. - 2019. - Т. 19. - N. 2. - С. 8–13.
6. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis // J. Hepatol. - 2015. - Volume 63. - Issue 4. - P. 971–1004
7. Hennes E.M., Zeniya M., Czaja A.J. et al. International Autoimmune Hepatitis Group. Simplified criteria for the diagnosis of autoimmune hepatitis // Hepatology. - 2018. - Vol. 48. - P. 169–176.
8. Manns M.P., Czaja A.J., Corham J.d., Krawitt E.L., Mieli-Vergani G., Vergani D., Vierling J.M. American Association for the Study of Liver Diseases. Diagnosis and management of autoimmune hepatitis // Hepatology. - 2017. - 51. - P. 2193—2213.